

चतुर्विधपुरुषार्थः

Sheela Shankari.K ^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

1* Research Scholar , Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre , Mukka. Suratkal, Mangaluru
Email id – sheelask01@gmail.com ORCID ID- <http://orcid.org/0000-0002-8201-9965>

Contact No. 9901310533

2* Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre , Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID- 0000-0003-4238-5001 E Mail : shantalavishwash@gmail.com

Contact No. : 9480503411

सारः -

पुरुषार्थः नाम स्व-जीवनोद्धारस्य उद्देशः । अयं हिन्दूधर्मस्य एका प्रमुखा परिकल्पना । अयं मानवजीवनस्य अन्तिमध्येयस्य उल्लेखं करोति । 'पुरुषार्थ' इति शब्दः संस्कृतस्य पदद्वयेन उत्पन्नः । 'पुरुषः' नाम मनुष्यः , 'अर्थः' नाम उद्देशः । अतः पुरुषार्थः इत्युक्ते मानवानाम् उद्देशः इति वक्तुं शक्यते । 'अहम् अध्यात्मिक-अभिवृद्धये किमपि करोमि वा? आत्मनः स्तरे वस्तुतः अहं किम् इच्छामि?' इति एकक्षणं विचिन्त्य पृच्छामः चेत्, तदा मनसि आगच्छेत् वेदे उक्ताः त्रयः पुरुषार्थाः – धर्मार्थकामाः । एते त्रयः अपि परस्परं सम्बन्धिताः । धर्मः तु अर्थसञ्चयविषये सामान्यावश्यकता । कामविषये अर्थः आवश्यकः । एतेषां त्रयाणां सम्यक् आचरणेन मोक्षसाधनं भवेत् ।

प्रक्रिया

धर्मः इत्युक्ते सत्यम् । जीवनस्य उत्तमः मार्गः धर्ममार्गः । जीवनस्य उद्देशः एव धर्मः इति वक्तुं शक्यते । 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' इति उक्तिः प्रसिद्धा । परधर्माचरणस्य अपेक्षया स्वधर्माचरणम् एव श्रेष्ठः । यदा धर्ममार्गे भवामः तदा अस्माकं निर्धारः कार्याणि च सम्यक् एव भवति । वयं जीवने परिपूर्णताम् अनुभवामः धर्ममार्गे । इहलोकस्य सम्बन्धानां कृते न्यायदानम् एव धर्मः । इत्युक्ते अस्माकं कर्तव्यस्य परिपालनम् । धर्मपालनार्थम् अर्थसम्पादनम् अत्यावश्यकम् अनिवार्यं च । स एव अर्थः । जीवनस्य प्रतिस्तरेषु अपि भिन्न-भिन्नाः वाञ्छाः भवन्ति । तदेव कामः । व्यक्तित्वविकासाय कामात् मुक्तिप्राप्तये तस्य अनुभवः एव कुञ्चिका । मोक्षः मानवजीवनस्य अन्तिमः ध्येयः । स्वयं साक्षात्कारः । पुनर्जन्मचक्रात् विमोचनम् ।

विषयपरामर्शः -

पुरुषार्थः हिन्दूधर्मस्य एका प्रमुखा परिकल्पना । अयं मानवजीवनस्य अन्तिमध्येयस्य उल्लेखं करोति । 'पुरुषार्थः' इति पदं संस्कृतस्य पदद्वयेन उत्पन्नम् । 'पुरुषः' इत्युक्ते 'मनुष्यः' , 'अर्थः' इत्युक्ते 'उद्देशः' इति वक्तुं शक्यते । चतुर्विधपुरुषार्थेषु प्रथमत्रयाणाम् आचरणस्य उद्देशः तु चतुर्थपुरुषार्थस्य

मोक्षस्य प्राप्तिः । इहलोकस्य सम्बन्धानां कृते न्यायदानम् एव धर्मः । पुरुषार्थः हिन्दूधर्मस्य एका परिकल्पना एवमेव मानवजीवनस्य चत्वारः ध्येयाः सन्ति ।

ते – १) धर्मः – सदाचारः – नैतिकमौल्यानि ।

२) अर्थः – समृद्धिः – आर्थिकमौल्यानि ।

३) कामः – आनन्दः-प्रीतिः-मानसिकमौल्यानि ।

४) मोक्षः – विमोचनम् – आध्यात्मिकमौल्यानि ।

चत्वारः पुरुषार्थाः अपि मुख्याः एव । किन्तु चर्चा-सङ्घर्ष-सन्दर्भे हिन्दूतत्त्वशास्त्रे धर्मः एव मुख्यः इति परिगण्यते । मोक्षः तु मानवजीवनस्य अन्तिमः ध्येयः । किन्तु अस्मिन् विषये भिन्न-भिन्न अभिप्रायाः सन्ति । ऐतिहासिकभारतीय विद्वांसः अस्मिन् विषये बहु चर्चा कृत्वा 'परित्यागक्रिया' अथवा 'काममुक्तधर्मचालितक्रिया' इति विषयं प्रस्तापितवन्तः । अस्य 'निष्कामकर्म' इत्यपि वदन्ति । प्रत्येकः मानवः अपि ध्येयसाधनं कृत्वा आनन्देन भवितुं पुरुषार्थाः साहाय्यं कुर्वन्ति ।

धर्मः – धर्मे कर्तव्यं सद्गुणाः जीवनविधानानि जीवनमौल्यानि च अन्तर्भवन्ति । प्रत्येकव्यक्तेः धार्मिककर्तव्यानि नैतिक अधिकाराः तेषां गुणाः अपि धर्मे एव अन्तर्भवन्ति । जगति सौहार्दं तथा सामर्थ्यार्थं सर्वैः धर्मः पालनीयः ।

अर्थः – जीवनस्य साधनम् अस्ति अर्थः । अर्थः व्यक्तेः क्रियाकलापं सम्पन्नमूलं च सूचयति । अर्थः आर्थिकभद्रतां ददाति । अर्थस्य सम्यक् अन्वेषणम् एव मानवजीवनस्य ध्येयः इति ज्ञायते ।

कामः - कामः नाम इन्द्रियसुखम् एवमेव जीवनसौन्दर्यस्य अनुभूतिः । अतः प्रीतिः इत्यपि उच्यते ।

मोक्षः - मोक्षः नाम विमोचनम् । मोक्षः इत्युक्ते संसारात् तथा जीवनादपि विमोचनमिति ग्रन्थेषु विवृतमस्ति ।

जीवनस्य ध्येयचतुष्टयस्य सापेक्ष प्रामुख्यताः

प्राचीनभारतीयसाहित्यं वदति धर्मः एव श्रेष्ठः इति । धर्मस्य उपेक्षा कृता चेत् अर्थ-काम-लाभ-आनन्द-आदि विषयेषु सामाजिक-अव्यवस्था भवेत् । गौतमस्य धर्मशास्त्रानुसारं याज्ञवल्क्यस्य स्मृत्यनुसारं धर्मः एव प्रथमः । अनन्तरमेव अर्थः कामः च । ध्येयत्रयस्य सापेक्षमौल्यं कामः एवं सूचयति । अर्थः मुख्यः । कामात् अग्रे भवति । किन्तु धर्मः इतोऽपि प्रमुखः । अर्थ-कामाभ्यामपि अग्रे भवति ।

तथापि कौटिल्यः अर्थशास्त्रे अर्थः एव प्रथमः इति वदति । समाजे वा वैयक्तिकस्तरे समृद्धिः भद्रता च नास्ति चेत् नैतिकजीवनम् इन्द्रियजयः च कठिणं भवति इति कौटिल्यस्य अभिप्रायः । निर्धनत्वं दुर्गुणम् एवमेव द्वेषमपि जनयेत् । किन्तु समृद्धिः सद्गुणं प्रीतेः च जनकं भवति इति सः वदति । धर्मार्थकामत्रयमपि परस्परं सम्बन्धितमस्ति । अतः जीवने आनन्दः अनुभोक्तव्यः । सद्गुणत्यागः न करणीयः । वित्तसम्पादनमपि न स्थगनीयम् । त्रयमपि समानतया द्रष्टव्यम् । यत् किमपि एकम् अधिकं भवति चेदपि हानिः भवेत् ।

जीवनस्य ध्येयचतुष्टयस्य उद्विग्रता

भारतीय विद्वांसः परित्याग-मोक्षयोः मध्ये अन्तर्गताम् उद्विग्रतां चर्चितवन्तः । एवमेव काम-अर्थयोः सक्रियम् अन्वेषणमपि अकुर्वन् । एतत् प्रवृत्ति – निवृत्ति परिकल्पनायाः कृते मार्गदर्शकः । एतस्य अर्थः आत्मसमर्पणम् अथवा आत्मनिग्रहः । विमोचनायाः केन्द्रीकरणाय बाह्यक्रिया तु अर्थः कामप्रवृत्तिः च । मोक्षः तु निवृत्तिः भवति । हिन्दूधर्मे एतत् द्वयमपि प्रमुखम् ।

उदाहरणार्थं मनुस्मृतिः एवं वर्णयति – सम्प्रदायानुसारं प्रक्रियाः द्विविधाः । वृत्तिः प्रवृत्तिः च । वृत्तिः प्रगतेः कारणं भवति । प्रवृत्तिः परिपूर्णायाः कारणं भवति । भारतीय विद्वांसः क्रियाशीलजीवनम् एवमेव त्यागचालितजीवनस्य मध्ये विद्यमानायाः उद्विग्रतायाः कृते सृजनात्मकं निर्णयं दत्तवन्तः । परित्यागाय स्वसमर्पणद्वारा प्रपञ्चे अत्युत्तमं साधयितुं शक्यते । निष्कामकर्मकरणम् एव धर्मः । अथवा प्रतिफलापेक्षया विना कर्मकरणम् एव धर्मः । तदेव उत्तमम् इति भगवद्गीतायामेव उक्तम् ।

पुरुषार्थसिद्धान्तस्य मूलानि

मोक्षस्य परिकल्पना उपनिषत्सु दृश्यते । तस्य पृष्ठतः विद्यमानाः संहिताः ब्राह्मणानि आरण्यकानि च । सामान्यतः कामः-अर्थः-धर्मः च त्रिवर्गः इति ज्ञायते । रामायणं महाभारतम् आदि महाकाव्यानि ध्येयचतुष्टयस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्ति । संन्यासः तु धर्मम् अनुल्लङ्घ्य मोक्षस्य अन्वेषणे सम्पूर्णं केन्द्रीकृतः भवति । वेद इति पदस्य यौगिकार्थः अस्ति 'ज्ञानम्' इति । जीविषु विवेचना शक्तियुताय मानवाय विशेषस्थानम् अस्ति । परमात्मना दत्तमस्ति शरीरेन्द्रियाणि मनः च । एतानि उपयुज्य मानवः उपरि गन्तुं शक्नोति अधः पतितुमपि शक्नोति । जीवनं सार्थकं भवेत् चेत् चतुर्विधपुरुषार्थसाधनमेव मार्गः इति वेदे उक्तमस्ति । ऋग्वेदस्य मन्त्राणाम् उल्लेखं पश्यामः चेत् -

एकं चमसं चतुरः कृणोतन तद् वो देवा अब्रुवन् तद् व आगमम् । सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ।

आत्मनः कृते परिवेष्यमाणः जीवनसारः चतुर्विधः । ज्ञानिनः अपि तदेव वदन्ति । अस्मिन् मन्त्रे जीवने अनुसरणीयाः साधनीयाः च जीवनसाराः चतुर्विधाः । ते तु धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इति उक्तमस्ति ।

धर्मः नाम एकस्य समुदायस्य वा सम्प्रदायस्य वा न भवति । धर्ममार्गे यः अस्ति सः समस्तप्रपञ्चम् अलङ्करोति । ज्ञानस्य स्थितौ परमात्मा जीवनगतः भवति । विपश्चिता , व्रता , सूर्य आधत्तः इति उल्लेखः क्रमशः ज्ञान-कर्म-उपासनां सूचयति । धर्ममार्गे ये चरन्ति ते जगतः भूषणप्रायाः भवन्ति । तथा च जगत् सुन्दरं कुर्वन्ति । अतः साधनीयः प्रथमः पुरुषार्थः धर्मः एव । धर्मेण प्रत्येकः मानवः अपि ज्ञानी भवति । धर्मः समस्तमानवकुलाय अन्वयितः भवेत् । सर्वेषां हिताय भवेत् । अध्यात्मिकदृष्ट्या मार्गदर्शकः भवेत् । एवं धारकगुणयुक्तः एव धर्मः । अतः धर्मसाधनाय अवश्यमस्ति ज्ञान-कर्म – उपासनाः । अतः तानि धर्मस्य अविभाज्याङ्गानि सन्ति ।

अर्थः (सम्पत्) सर्वत्र अस्ति । किन्तु तदर्थं सत्य-न्यायमार्गेण विधेयतया अग्रे गन्तव्यम् । सदाचारयुक्तवचनानि वदेत् । मनसा श्रेयस्करः शक्तिः ग्रहणीयः । एतस्मिन् मार्गे सम्पादितः अर्थः एव अर्थपूर्णम् अर्थसम्पादनं भवति । अथर्ववेदस्य एषः मन्त्रः अनुकरणीयः । पुरुषार्थस्य नैजमौल्यम् अत्र दृश्यते।

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सङ्किर ।

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ॥

शतहस्तैः सम्यक् अर्जनं कुरु । सहस्रहस्तैः दानं करोतु । कार्यविस्तारः एवं भवतु इति अस्य मन्त्रस्य आशयः बहु समीचीनः अस्ति । परिश्रमेण धनसम्पादनं करणीयम् । येभ्यः आवश्यकता अस्ति तेभ्यः उपयोगं करोतु । तस्मिन् एव जीवनस्य सार्थकता विद्यते । अर्थसम्पादनं करणीयं किन्तु दुर्मार्गं न । सन्मार्गे परिश्रमेण अर्थसम्पादनं कृत्वा सत्पात्रे व्ययः करणीयः ।

कामः नाम इच्छा । लौकिकसुखम् इत्यपि वक्तुं शक्यते । अतः कामः इन्द्रियाणां विषयासक्तिसम्बन्धितः अस्ति । एवमेव सङ्गीतं कला प्रीति-प्रेम मैत्री सहृदयता उत्तमगुणाः इत्यादयः अपि कामे एव अन्तर्भवन्ति इति वक्तुं शक्यते । एवम् उत्तमविषयाः ये आनन्दं ददति ते धर्मयुक्ताः कामाः इति ज्ञायन्ते । अतः कामस्य सम्यक् आचरणाय एवं चिन्तनीयं- मम जीवनस्य आनन्दः जीवनोद्देशाय पूरकः भवति वा ? इति । जीवनानन्दः -जीवनोद्देशः च परस्परं पूरकः भवेत् ।

मोक्षः - धर्ममार्गेण अर्थसम्पादनं कृत्वा कामपूर्तिः भवति चेत् मोक्षप्राप्तिः भवेत् । मोक्षः सहजः स्वाभाविकः च । मोक्षः नाम जगतः मायाजालतः विमोचनम् । अतः मोक्षसाधनार्थं जीवने नियमपालनं करणीयम् । सर्वान् आत्मवत् द्रष्टव्यम् । उत्तमरीत्या व्यवहारः कर्तव्यः। काम-क्रोधादि अरिषड्वर्गत्यागः करणीयः । मोक्षप्राप्त्यर्थम् आत्मज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति । वेदान्ते उक्तमस्ति यत् मोक्षप्राप्तये ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकमिति । तादृश ब्रह्मज्ञानार्थम् आत्मज्ञानं नियमपालनम् एकाग्रता बद्धता च आवश्यकी। ज्ञानेने सह अन्तरङ्गशुद्धिः अपि अत्यावश्यकम् ।

उपसंहारः

सरलरूपेण वदामश्चेत् अर्थं वित्तेन सह , कामम् आनन्देन सह योजयितुं शक्यते । अर्थः कामः च मानवानां जीवनस्य ध्येयस्य उल्लेखं करोति । किन्तु अध्यात्माभिवृद्धिदृष्ट्या धर्मः मोक्षः च प्रमुखः । अर्थ-काम-धर्माणां परिकल्पना प्राचीनग्रन्थेषु वेदेषु एव दृश्यते । एतत् 'त्रिवर्गः' इति ज्ञायते । मानवप्रयत्नस्य अग्रभागत्रयमित्यपि वक्तुं शक्यते । अनन्तरम् उपनिषत्सु मोक्षस्य परिकल्पना दृष्टा । अनन्तरकाले धर्मशास्त्राणि , रामायण-महाभारतादीनि महाकाव्यानि चतुर्विधपुरुषार्थानां संयोजनम् अकुर्वन् । अर्थ-कामदृष्ट्या विवृतस्य सम्पदः अन्वेषणं तथा च आनन्दे अन्तर्गतस्य उद्वेगस्य एवमेव मोक्षस्य अध्यात्मिक विमोचनायाः कृते त्यागः इत्यादि विषयेषु विद्वांसः चर्चा कृतवन्तः । भगवद्गीतायाम् उक्तं निष्काम कर्म एव

तदर्थं परिहारः इति अपि निर्णयः स्वीकृतः। निष्कामकर्मद्वारा अथवा प्रतिफलापेक्षया विना कर्तव्यकरणेन उद्विग्नतायाः परिहारः भवेत् इति । मोक्षः नाम सांसारिकचक्रात् विमुक्तिः । सदा अध्यात्मचिन्तनेन मोक्षसिद्धिः भवेत् इति ज्ञानिनः उक्तवन्तः । एतानि एव भारतीयानां जीवनमौल्यानि । जीवनम् उत्तममार्गे यानि नयन्ति तानि एव जीवनमौल्यानि । प्रत्येकः व्यक्तिः अपि पुरुषार्थस्य नियमान् पालयित्वा अग्रे गच्छति चेत् जीवनं सम्यक् सुगमं च भवेत् । अन्ते च मोक्षः लभेत ।

आधारग्रन्थाः -

1. Bharateeya purushartha chintane - M Hiriyanna, Anuvada- svami achalanand
Publisher – Abhinava, 2021
2. Purushartha chintamani - sampadaka - dr vyasamishra
Author - Dr Vishnu Bhat, 2006, Publisher - Samurnananda sanskrit University
3. Shrimad Bhagavad Geeta bhaga 1 - Ramachandra - Sarasvati publisher, 1947